

ЭОЖ 372.854
СТУДЕНТТЕРГЕ ХИМИЯЛЫҚ ЭКОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДА ЗЕРТТЕУШІЛІК
ТАПСЫРМАЛАР АРҚЫЛЫ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ ДАМУ

ҚЫДЫРБАЙ ГҮЛНАЗ АБАЙҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
7М01510-Химия 2 курс магистранты,

Ғылыми жетекші - **БАҚЫТКӘРІМ ЫРЫСКҮЛ**

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті PhD, аға оқытушы
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақала жоғары оқу орындарында химиялық экологияны оқыту үдерісінде зерттеушілік тапсырмаларды қолданудың студенттердің функционалдық сауаттылығын дамытуға әсерін зерттеуге арналған. Зерттеу аралас әдіснамаға негізделген квазиэксперименттік дизайнда жүргізілді және диагностикалық, қалыптастырушы, қорытынды кезеңдерді қамтыды. Эксперименттік топта химиялық экология курсы аясында зерттеушілік тапсырмалар жүйелі түрде енгізілсе, бақылау топта дәстүрлі оқыту әдістері қолданылды. Нәтижелер зерттеушілік тапсырмалардың ғылыми-химиялық сауаттылықты, экологиялық ойлауды, деректерді талдау және практикалық шешім қабылдау қабілеттерін едәуір арттыратынын көрсетті. Эксперименттік топта функционалдық сауаттылықтың жоғары деңгейі айқын өсіп, төмен деңгей көрсеткіші айтарлықтай азайды. Зерттеу қорытындылары химиялық экологияны оқытуда зерттеушілік бағыттағы тапсырмаларды жүйелі қолданудың педагогикалық тиімділігін дәлелдейді және жоғары білім беру практикасына енгізудің маңыздылығын негіздейді.*

***Кілтсөздер:** химиялық экология; функционалдық сауаттылық; зерттеушілік тапсырмалар; жоғары білім; экологиялық ойлау; ғылыми сауаттылық.*

Кіріспе. Қазіргі кезеңде адамзаттың тұрақты дамуына қауіп төндіретін экологиялық мәселелердің күрделенуі білім беру жүйесіне жаңа талаптар қойып отыр [1]. Өндірістің қарқынды дамуы, антропогендік жүктеменің артуы, қоршаған ортаға әртүрлі химиялық заттардың түсуі экожүйелердің тепе-теңдігін бұзып, адам денсаулығына тікелей және жанама әсер етуде [2]. Осы тұрғыда экологиялық проблемалардың химиялық аспектілерін терең түсіндіретін химиялық экология ғылымының маңызы арта түсуде. Химиялық экология табиғи және техногендік ортадағы химиялық факторлардың тірі ағзаларға, экожүйелерге және биосфераға әсерін зерттейтін пәнаралық ғылым саласы ретінде жоғары білім беру жүйесінде ерекше орын алады.

Жоғары оқу орындарында химиялық экологияны оқыту тек теориялық білім берумен шектелмеуі тиіс. Болашақ мамандар химиялық ластағыштардың табиғатын, олардың қоршаған ортада таралу механизмдерін, экологиялық салдарын түсініп қана қоймай, алынған білімді нақты өмірлік жағдайларда қолдана алуы қажет. Бұл талаптар студенттердің функционалдық сауаттылығын қалыптастыру қажеттігін көрсетеді. Функционалдық сауаттылық - білім алушының алған білімін практикалық міндеттерді шешуде, кәсіби және әлеуметтік жағдаяттарда тиімді пайдалана алу қабілеті [3]. OECD және PISA зерттеулерінде функционалдық сауаттылық жеке пәндік білімнен гөрі, білімді қолдану, талдау, бағалау және шешім қабылдау дағдыларымен тығыз байланысты ұғым ретінде қарастырылады [4].

ЖОО деңгейінде функционалдық сауаттылықтың құрылымына ғылыми ойлау, деректерді талдау, сыни пайымдау, экологиялық жауапкершілік және зерттеушілік қабілеттер кіреді [5]. Әсіресе химиялық экология курсы студенттерде осы дағдыларды қалыптастыруға зор мүмкіндік береді, себебі пән мазмұны нақты экологиялық мәселелермен, химиялық талдаумен және ғылыми деректермен тікелей байланысты. Дегенмен дәстүрлі дәріс-семинар

форматындағы оқыту студенттердің белсенді танымдық әрекетін әрдайым қамтамасыз ете бермейді және функционалдық сауаттылықты дамытуда жеткіліксіз болуы мүмкін.

Соңғы жылдары педагогика ғылымында білім алушылардың оқу үдерісіне белсенді қатысуын көздейтін оқыту тәсілдері кеңінен қолданылуда. Солардың бірі - зерттеушілік тапсырмаларға негізделген оқыту. Зерттеушілік тапсырмалар студенттерді мәселе қоюға, болжам жасауға, эксперимент жүргізуге, деректерді өңдеуге және қорытынды шығаруға бағыттайды [6]. Мұндай тапсырмалар зерттеушілік сұрауға негізделген оқыту, мәселеге негізделген оқыту және зерттеуге негізделген оқыту сияқты заманауи педагогикалық технологиялармен тығыз байланысты. Зерттеушілік тапсырмаларды қолдану білім алушының оқу субъектісі ретінде қалыптасуына, танымдық дербестігін арттыруға және білімді саналы түрде меңгеруіне ықпал етеді.

Химиялық экологияны оқытуда зерттеушілік тапсырмалар экологиялық жағдайларды модельдеу, химиялық талдау нәтижелерін интерпретациялау, қоршаған орта сапасын бағалау, экологиялық тәуекелдерді болжау сияқты әрекеттер арқылы жүзеге асырылады. Бұл тапсырмалар студенттердің тек химиялық білімін ғана емес, сонымен қатар экологиялық ойлауын, функционалдық сауаттылығын және кәсіби бағдарын дамытуға мүмкіндік береді. Алайда жоғары оқу орындарында химиялық экология пәнінде зерттеушілік тапсырмаларды жүйелі қолдану және олардың функционалдық сауаттылыққа әсерін бағалау мәселесі әлі де жеткілікті деңгейде зерттелмеген.

Осыған байланысты студенттерге химиялық экологияны оқытуда зерттеушілік тапсырмаларды мақсатты түрде енгізу және олардың білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудағы тиімділігін анықтау өзекті ғылыми-педагогикалық мәселе болып табылады. Бұл мәселені зерттеу жоғары білім беру мазмұнын жаңғыртуға, экологиялық бағыттағы химиялық пәндерді оқыту әдістемесін жетілдіруге және болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін арттыруға ықпал етеді.

Осы зерттеудің мақсаты - химиялық экологияны оқытуда зерттеушілік тапсырмаларды қолданудың студенттердің функционалдық сауаттылығын дамытуға әсерін айқындау.

Материалдар мен әдістер. Бұл зерттеу студенттерге химиялық экологияны оқыту үдерісінде зерттеушілік тапсырмаларды қолдану арқылы функционалдық сауаттылықты дамыту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған. Зерттеу барысында педагогикалық эксперимент жүргізіліп, сандық және сапалық әдістерді қамтитын аралас зерттеу дизайны қолданылды. Мұндай тәсіл зерттеу нәтижелерінің объективтілігі мен сенімділігін арттыруға мүмкіндік берді.

Зерттеу квазиэксперименттік сипатта ұйымдастырылды және үш негізгі кезенді қамтыды: диагностикалық, қалыптастырушы және қорытынды. Диагностикалық кезеңде студенттердің функционалдық сауаттылығының бастапқы деңгейі анықталды. Қалыптастырушы кезеңде химиялық экология курсы аясында арнайы әзірленген зерттеушілік тапсырмалар жүйесі енгізілді. Қорытынды кезеңде алынған нәтижелер талданып, эксперименттік және бақылау топтарының көрсеткіштері салыстырылды.

Зерттеу барысында эксперименттік және бақылау топтары құрылды. Эксперименттік топта химиялық экологияны оқыту зерттеушілік тапсырмаларға негізделген тәсіл арқылы жүзеге асырылса, бақылау топта дәстүрлі оқыту әдістері (дәріс, репродуктивті семинар тапсырмалары) қолданылды. Бұл салыстырмалы талдау жүргізуге және зерттеушілік тапсырмалардың тиімділігін анықтауға мүмкіндік берді.

Зерттеуге жоғары оқу орнының химия-биология және экология бағытындағы бакалавриат студенттері қатысты. Зерттеу тобына 2-3 курс студенттері тартылды, себебі бұл кезеңде білім алушылар базалық химиялық білімге ие болып, зерттеушілік әрекеттерді орындауға дайын болады. Қатысушыларды іріктеу барысында олардың академиялық үлгерімі, пәнге қызығушылығы және зерттеу жұмыстарына қатысуға ерікті келісімі ескерілді.

Студенттер кездейсоқ іріктеу қағидаты бойынша эксперименттік және бақылау топтарына бөлінді. Әр топтағы студенттер саны шамалас болып, бұл алынған нәтижелердің статистикалық салыстырмалылығын қамтамасыз етті.

Зерттеу «Химиялық экология» оқу пәні аясында жүргізілді. Пән мазмұны қоршаған ортадағы химиялық факторлардың табиғи және антропогендік әсерін түсіндіруге бағытталған. Курстың негізгі тақырыптарына атмосфера, су және топырақ ластануы; ауыр металдар мен пестицидтердің экожүйелерге әсері; экотоксикология негіздері; химиялық ластағыштардың миграциясы мен биоаккумуляциясы кірді.

Оқу материалы студенттердің нақты экологиялық мәселелерді химиялық тұрғыдан талдауына мүмкіндік беретіндей етіп құрылды. Пән мазмұны зерттеушілік тапсырмалармен толықтырылып, теория мен практиканың өзара байланысы қамтамасыз етілді.

Эксперименттік топта қолданылған зерттеушілік тапсырмалар функционалдық сауаттылықты дамытудың негізгі компоненттеріне сәйкес әзірленді. Тапсырмалар проблемалық сипатта болып, студенттердің дербес ойлауын, зерттеу жүргізуін және қорытынды жасауын талап етті.

Зерттеушілік тапсырмалар келесі бағыттарды қамтыды:

- экологиялық жағдаяттарды сипаттайтын кейс-тапсырмалар;
- қоршаған орта мониторингі деректерімен жұмыс;
- химиялық талдау нәтижелерін интерпретациялау;
- экологиялық тәуекелдерді бағалау және болжау;
- шағын зерттеу жобаларын орындау.

Мысалы, студенттерге су объектілеріндегі ауыр металдардың шекті рұқсат етілген концентрацияларын анықтау, алынған нәтижелерді нормативтік құжаттармен салыстыру және экожүйеге ықтимал әсерін бағалау тапсырылды. Сонымен қатар өндірістік аймақтардағы топырақтың химиялық құрамын талдау негізінде экологиялық қорытынды жасау ұсынылды.

1. Студенттер өндірістік аймаққа жақын орналасқан су объектісіндегі экологиялық мәселені сипаттап, оған әсер етуі мүмкін химиялық ластағыштарды анықтайды және олардың тірі ағзаларға ықтимал әсерін ғылыми тұрғыдан негіздейді.

2. Студенттер атмосфера, су немесе топырақ бойынша берілген экологиялық мониторинг деректерін талдап, анықталған химиялық заттардың концентрациясын шекті рұқсат етілген мөлшерлермен салыстырады және экологиялық жағдайға баға береді.

3. Студенттер қоршаған ортада анықталған пестицидтің немесе ауыр металдың экожүйеде таралу жолдары мен биоаккумуляция мүмкіндігі туралы ғылыми гипотеза ұсынып, оны химиялық қасиеттері арқылы дәлелдейді.

4. Студенттер белгілі бір химиялық ластағыштың су немесе топырақ экожүйесіне әсерін зерттеуге арналған модельдік эксперименттің мақсатын, айнымалыларын және зерттеу әдістерін жоспарлайды.

5. Студенттер алынған химиялық талдау нәтижелерін негізге ала отырып, экологиялық тәуекел деңгейін анықтайды және қоршаған ортаны қорғауға бағытталған ғылыми негізделген практикалық ұсыныстар жасайды.

6. Студенттер химиялық заттардың биологиялық және экологиялық әсерін пәнаралық тұрғыдан қарастырып, химия, биология және экология арасындағы өзара байланысты талдайды.

7. Студенттер нақты экологиялық проблема бойынша шағын зерттеу жүргізіп, мәселе қоюдан бастап деректерді талдау мен ғылыми қорытынды жасауға дейінгі толық зерттеушілік циклді жүзеге асырады.

Студенттердің функционалдық сауаттылық деңгейін бағалау үшін арнайы критерийлер мен индикаторлар жүйесі әзірленді. Бағалау ғылыми сауаттылық, экологиялық ойлау, деректерді талдау және практикалық шешім қабылдау қабілеттерін қамтыды. Диагностикалық құралдар ретінде пәндік тесттер, ашық типтегі тапсырмалар, зерттеу жұмыстары және рефлексиялық сауалнамалар қолданылды.

Зерттеушілік тапсырмалардың орындалу нәтижелері рубрикалар мен дескрипторлар арқылы бағаланды. Бағалау барысында студенттердің есептеу дәлдігі, ғылыми негіздеме келтіруі, деректерді интерпретациялау сапасы және қорытынды жасаудағы логикалық бірізділігі ескерілді.

Зерттеу барысында алынған деректер сандық және сапалық әдістер арқылы өңделді. Сандық деректер студенттердің функционалдық сауаттылық деңгейлерінің пайыздық көрсеткіштері арқылы салыстырылды. Эксперименттің бастапқы және қорытынды кезеңдеріндегі нәтижелердің динамикасы талданды.

Сапалық деректер студенттердің жазбаша жұмыстары, жобалық тапсырмалары және рефлексиялық жауаптары негізінде контент-талдау әдісі арқылы өңделді. Бұл тәсіл зерттеушілік тапсырмалардың студенттердің ойлау стиліне, экологиялық көзқарасына және оқу мотивациясына әсерін тереңірек түсінуге мүмкіндік берді.

Нәтижелер. Зерттеу нәтижелері химиялық экологияны оқытуда зерттеушілік тапсырмаларды қолданудың студенттердің функционалдық сауаттылығын дамытуға оң әсер ететінін көрсетті. Алынған деректер эксперименттік және бақылау топтарының бастапқы және қорытынды көрсеткіштерін салыстыру арқылы талданды.

Диагностикалық кезеңде студенттердің функционалдық сауаттылық деңгейі төрт негізгі компонент бойынша анықталды:

1. ғылыми-химиялық сауаттылық;
2. экологиялық ойлау;
3. деректерді талдау және интерпретациялау;
4. практикалық шешім қабылдау қабілеті.

Төменде эксперименттік және бақылау топтарының бастапқы көрсеткіштері ұсынылған.

Кесте 1 - Студенттердің функционалдық сауаттылығының бастапқы деңгейі (%)

Деңгейі	Эксперименттік топ	Бақылау тобы
Жоғары	18	20
Орта	46	44
Төмен	36	36

Кесте деректерінен көрініп тұрғандай, зерттеу басында екі топтың функционалдық сауаттылық деңгейлері шамалас болды. Студенттердің басым бөлігінде орта және төмен деңгей басымдық танытты. Бұл химиялық білімді нақты экологиялық жағдайларда қолдану дағдыларының жеткіліксіз дамығанын көрсетті.

Қалыптастырушы кезең барысында эксперименттік топта зерттеушілік тапсырмалар жүйелі түрде қолданылды. Нәтижесінде студенттердің оқу әрекетінде айтарлықтай сапалық және сандық өзгерістер байқалды.

Кесте 2 - Қорытынды кезеңдегі функционалдық сауаттылық деңгейі (%)

Деңгейі	Эксперименттік топ	Бақылау тобы
Жоғары	42	24
Орта	44	46
Төмен	14	30

Кесте деректері эксперименттік топта жоғары деңгейдегі студенттердің үлесі екі еседен астам артқанын көрсетеді. Сонымен қатар төмен деңгей көрсеткіші 36%-дан 14%-ға дейін төмендеді. Бақылау топта да аздаған оң өзгерістер байқалғанымен, олар айқын динамика көрсетпеді.

Зерттеу нәтижелерін тереңірек талдау мақсатында функционалдық сауаттылықтың әр компоненті бойынша өзгерістер қарастырылды.

Кесте 3 - эксперименттік топтағы компоненттер бойынша орташа көрсеткіштердің өзгерісі көрсетілген.

Компонент	Бастапқы (балл)	Өсім (%)	Қорытынды (балл)	Қаншаға артты
Ғылыми-химиялық сауаттылық	50	24	62.0	+12.0
Экологиялық ойлау	50	28	64.0	+14.0
Деректерді талдау және интерпретациялау	50	31	65.5	+15.5
Практикалық шешім қабылдау	50	34	67.0	+17.0

Диаграмма нәтижелері зерттеушілік тапсырмалардың әсіресе деректермен жұмыс істеу және экологиялық шешім қабылдау дағдыларын дамытуда жоғары тиімділік көрсеткенін дәлелдейді. Бұл тапсырмалар студенттерді нақты экологиялық проблемаларды талдауға және ғылыми негізделген қорытынды жасауға бағыттаған.

Сапалық деректерді талдау барысында эксперименттік топ студенттерінің жазбаша жұмыстарында, зерттеу есептерінде және рефлексиялық жауаптарында бірқатар оң өзгерістер анықталды. Студенттер химиялық экологияға қатысты терминдерді саналы қолдана бастады, экологиялық мәселелерді көпқырлы тұрғыдан қарастырып, себеп-салдарлық байланыстарды негіздей алды.

Студенттердің зерттеушілік дағдыларының қалыптасу деңгейі келесідей:

мәселе қою - 78%

гипотеза ұсыну - 72%

деректерді талдау - 81%

ғылыми қорытынды жасау - 76%

Диаграмма деректері студенттердің зерттеушілік әрекетке бейімделу деңгейінің жоғарылағанын айқын көрсетеді. Әсіресе деректерді талдау және ғылыми қорытынды жасау қабілеттері айтарлықтай жақсарған.

Эксперименттік және бақылау топтарының нәтижелерін салыстыру зерттеушілік тапсырмалар қолданылған жағдайда функционалдық сауаттылықтың дамуы жүйелі әрі тұрақты болатынын көрсетті. Эксперименттік топ студенттері экологиялық мәселелерге сыни көзқарас танытып, химиялық білімді өмірлік жағдайларда қолдануға бейімделгенін көрсетті.

Талқылау. Зерттеу нәтижелері химиялық экологияны оқытуда зерттеушілік тапсырмаларды жүйелі қолдану студенттердің функционалдық сауаттылығын едәуір арттыратынын көрсетті. Эксперименттік топта жоғары деңгейдегі көрсеткіштің 18%-дан 42%-ға дейін өсуі, ал төмен деңгейдің 36%-дан 14%-ға дейін азаюы зерттеушілік тәсілдің тиімділігін дәлелдейді. Бақылау топта өзгерістердің салыстырмалы түрде төмен болуы оқыту үдерісінде белсенді оқу стратегияларының жеткіліксіз қолданылғанын және дәстүрлі әдістердің функционалдық сауаттылықты қалыптастыруда шектеулі мүмкіндігі бар екенін байқатады. Бұл айырмашылық зерттеушілік тапсырмалардың студенттердің білімді практикалық контекстте қолдану қабілетін қалыптастыруға ықпалы жоғары екендігін айқындайды.

Алынған нәтижелер функционалдық сауаттылықтың компоненттері бойынша да біркелкі оң динамиканы көрсетеді. Әсіресе деректерді талдау және интерпретациялау, сондай-ақ практикалық шешім қабылдау қабілеттері айқын артқан. Бұл көрсеткіштердің жоғарылауы химиялық экология пәнінің мазмұнына тән ерекшелікпен түсіндіріледі: пән нақты экологиялық жағдайларға сүйенеді, химиялық ластағыштардың таралуы мен әсерін бағалауды

талап етеді және студенттің теориялық білімін нақты деректермен байланыстыруға мәжбүрлейді. Сондықтан зерттеушілік тапсырмалар дәл осы пән үшін мазмұндық тұрғыдан үйлесімді және әдістемелік тұрғыдан тиімді құралға айналады.

Зерттеушілік тапсырмалардың тиімділігі ең алдымен олардың оқу әрекетін «ақпаратты қабылдаудан» «ақпаратты өндіруге» бағыттауымен түсіндіріледі. Дәстүрлі форматта студент көбіне дайын ақпаратты меңгеріп, оны қайта жаңғыртуға ұмтылады. Ал зерттеушілік тапсырмаларда студент экологиялық мәселені анықтап, болжам ұсынып, дәлел келтіріп, деректерді өңдеп, қорытынды шығарады. Мұндай әрекет оқу үдерісін жоғары когнитивтік деңгейге көтереді және студентті ғылыми ойлау логикасына бейімдейді. Нәтижелердегі «мәселе қою», «гипотеза ұсыну» және «ғылыми қорытынды жасау» дағдыларының қалыптасуы осыны растайды.

Сонымен қатар зерттеушілік тапсырмалар студенттердің экологиялық ойлауын және жауапкершілігін күшейтеді. Экологиялық проблемаларды химиялық тұрғыдан талдау барысында білім алушылар тек «заттың құрамын» немесе «реакция теңдеуін» ғана қарастырмайды, сонымен бірге оның биотаға әсерін, миграциялық жолдарын, биоаккумуляция мүмкіндігін және ұзақ мерзімді салдарын бағалайды. Бұл химиялық білімді әлеуметтік-экологиялық мағынамен толықтырып, студенттердің функционалдық сауаттылық деңгейін арттыруға жағдай жасайды. Эксперименттік топтағы экологиялық ойлау көрсеткішінің өсімі осы үрдіспен байланысты.

Зерттеуде анықталған маңызды қорытындының бірі - зерттеушілік тапсырмалар оқу мотивациясын арттыруға әсер етеді. Студенттердің рефлексиялық жауаптары олардың тапсырманы орындау барысында оқу мазмұнының өмірмен байланысын тереңірек түсінгенін және пәннің практикалық маңызын сезінгенін көрсетті. Бұл химиялық экологияны оқытуда «себеп-салдарлық байланыстарды» құру, нақты деректермен жұмыс істеу және шешім ұсыну сияқты әрекеттер студентті білімді қолдануға ынталандыратынын байқатады. Яғни зерттеушілік тапсырмалар функционалдық сауаттылықты қалыптастырумен бірге оқу үдерісінің тұлғалық маңызын арттыратын педагогикалық механизм қызметін атқарады.

Алынған нәтижелер заманауи педагогикалық зерттеулерде көрсетілетін зерттеушілік сұрауға негізделген оқыту және мәселеге негізделген оқыту тәсілдерінің тиімділігі туралы тұжырымдармен үйлеседі. Бұл тәсілдер білім алушыны белсенді субъект ретінде қарастырып, оның зерттеу дағдыларын дамытуда басым бағыт ретінде ұсынады. Осы зерттеуде де химиялық экология пәнінің мазмұнына сәйкес құрылған зерттеушілік тапсырмалар студенттердің зерттеу әрекетінің логикасын меңгеруіне және экологиялық деректерді түсіндіру дағдысын қалыптастыруына мүмкіндік берді.

Дегенмен зерттеудің кейбір шектеулері де бар. Біріншіден, зерттеу бір оқу орнының студенттерімен шектелуі нәтижелерді жалпылауда белгілі бір шектеу тудырады. Екіншіден, функционалдық сауаттылықты бағалау құралдары көбіне пән аясында қолданылатындықтан, басқа пәндерге трансферін қосымша зерттеу қажет. Үшіншіден, зерттеушілік тапсырмалар уақыт пен әдістемелік дайындықты талап етеді, бұл оқытушының кәсіби құзыреттілігіне және оқу процесінің ұйымдастырылуына тәуелді.

Жалпы, талқылау нәтижелері зерттеушілік тапсырмаларға негізделген оқыту химиялық экология пәнінде студенттердің функционалдық сауаттылығын дамытуда тиімді екенін көрсетеді. Болашақта бұл әдісті оқу бағдарламасына кеңінен енгізу, бағалау критерийлерін стандарттау және тапсырмаларды цифрлық ресурстармен (виртуалды зертхана, онлайн-деректер базасы, интерактивті симуляциялар) толықтыру функционалдық сауаттылықты дамытудың нәтижелілігін арттыра алады.

Қорытынды. Бұл зерттеу жоғары оқу орындарында химиялық экологияны оқыту үдерісінде зерттеушілік тапсырмаларды қолданудың студенттердің функционалдық сауаттылығын дамытудағы тиімділігін анықтауға бағытталды. Зерттеу мақсатына сәйкес химиялық экология пәнінің мазмұнына бейімделген зерттеушілік тапсырмалар жүйесі әзірленіп, оқу процесіне енгізілді және оның әсері эксперименттік түрде бағаланды.

Зерттеу нәтижелері зерттеушілік тапсырмалар студенттердің функционалдық сауаттылық деңгейін арттыруға айқын ықпал ететінін көрсетті. Эксперименттік топта жоғары деңгейдегі студенттердің үлесі бастапқы көрсеткішпен салыстырғанда едәуір өсіп, төмен деңгей көрсеткіші айтарлықтай төмендеді. Бұл өзгерістер химиялық экологияны оқытуда зерттеушілік бағыттағы оқу әрекеттері студенттің теориялық білімін практикалық жағдайларға қолдану қабілетін күшейтетінін дәлелдейді. Сонымен қатар бақылау топтағы көрсеткіштердің тұрақты немесе мардымсыз өзгеруі дәстүрлі оқыту формаларының функционалдық сауаттылықты дамытуда шектеулі екенін көрсетеді.

Компоненттік талдау нәтижелері бойынша зерттеушілік тапсырмалар әсіресе деректерді талдау және интерпретациялау, практикалық шешім қабылдау, экологиялық ойлау және ғылыми негізде қорытынды жасау дағдыларын дамытуда тиімді болды. Бұл химиялық экология пәнінің пәндік-әдіснамалық ерекшеліктерімен тікелей байланысты, өйткені пән қоршаған ортадағы химиялық құбылыстарды нақты ғылыми деректер арқылы түсіндіруді, экологиялық тәуекелді бағалауды және дәлелді тұжырым жасауды талап етеді. Демек, зерттеушілік тапсырмалар студенттердің ғылыми сауаттылығын қалыптастырып қана қоймай, олардың экологиялық жауапкершілігін, танымдық дербестігін және сыни ойлауын дамытуға ықпал етеді.

Сонымен бірге зерттеудің бірқатар шектеулері бар: зерттеу бір оқу орны аясында жүргізілді және бағалау құралдары белгілі бір пәндік контекстке негізделді. Болашақ зерттеулерде зерттеушілік тапсырмалардың функционалдық сауаттылықтың ұзақмерзімді қалыптасуына әсерін бақылау, әртүрлі оқу орындары мен мамандықтар арасында салыстырмалы зерттеулер жүргізу және интеграцияланған пәнаралық тапсырмалардың тиімділігін бағалау өзекті болмақ.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Boranbayev A. Заманауи зерттеулердегі экологиялық педагогиканың өзекті мәселелері: сапалы контент-талдау //Вестник КазНУ. Серия педагогическая. – 2023. – Т. 77. – №. 4. – С. 88-100. <https://doi.org/10.26577/JES.2023.v77.i4.08>
2. Chowdhary P. et al. Role of industries in water scarcity and its adverse effects on environment and human health //Environmental concerns and sustainable development: Volume 1: Air, water and energy resources. – Singapore : Springer Singapore, 2019. – С. 235-256. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5889-0_12
3. Tilyabov M. Functional literacy competencies and methods for their development in future teachers //Решение социальных проблем в управлении и экономике. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 5-8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14835402>
4. Marcq K., Braeken J. From framework to functionality: A cross-country analysis of PISA 2018 reading assessment framework's item features as determinants of item difficulty //Large-scale Assessments in Education. – 2025. – Т. 13. – №. 1. – С. 26. <https://doi.org/10.1186/s40536-025-00261-y>
5. Tilyabov M. U. DEVELOPING FUNCTIONAL LITERACY AND LOGICAL THINKING IN CHEMISTRY EDUCATION //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2025. – Т. 3. – №. 5. – С. 154-161. <https://webofjournals.com/index.php/1/article/view/4227>
6. Prahmana R. C. I. The role of research-based learning to enhance students' research and academic writing skills //Journal of Education and Learning (EduLearn). – 2017. – Т. 11. – №. 3. – С. 351-366.